

RYSZARD SZADZIEWSKI¹

40 lat minęło. Rubinowy jubileusz Sekcji Dipterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7852104>

¹ Uniwersytet Gdański, Katedra Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii, ul. Wita Stwosza 59, 80-308 Gdańsk
Polska, e-mail: ryszard.szadziewski@ug.edu.pl, ORCID: 0000-0002-2899-6861

² Uniwersytet Opolski, Instytut Biologii, ul. Oleska 22, 45-052 Opole, Polska, e-mail: zatwar@uni.opole.pl,
ORCID: 0000-0003-2163-0143

Abstract: 40 years have passed. Ruby jubilee of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society. The illustrated notes on the Dipterological Section of the Polish Entomological Society are presented. The idea of establishing the Section emerged in 1980 in Cracow, formally implemented a year later. Each year members meet at a scientific symposium in various places of Poland. The group releases international journal Dipteron, and in 2013 proclaimed World Dipteran Day.

Key words: dipterology, entomology, history, activity, Poland.

POWSTANIE SEKCJI

Pomysł powołania Sekcji Dipterologicznej powstał podczas zjazdu Polskiego Towarzystwa Entomologicznego w Krakowie (Ryc. 1A) pod koniec września 1980 roku. Podczas spotkania zaprzyjaźnionych dipterologów w pokoju ze zbiorami entomologicznymi Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN na ulicy Pyłnej Wiesław Krzemiński zaproponował powołanie sekcji zajmującej się muchówkami w ramach PTE, gdzie działało już pięć takich specjalistycznych grup zainteresowań, m.in. sekcja koleopterologiczna i lepidopterologiczna. Spotkanie grupy założycielskiej odbyło się w akademiku Akademii Rolniczej. W tym spotkaniu uczestniczyło dwóch doktorów: Waldemar Mikołajczyk z Warszawy i Ryszard Szadziewski z Gdańska, pięciu magistrów: Adam Burkiewicz z Gdańska, Wiesław Krzemiński z Krakowa, Bogusław Soszyński z Łodzi, Maria Małgorzata Szadziewska z Gdańska, Jolanta Wiedeńska z Łodzi, oraz student Tadeusz Zatwarnicki z Wrocławia. Przy winie i cieście, które upiekła Ewa Krzemińska, zapadła decyzja o utworzeniu Sekcji Dipterologicznej, a Waldemar Mikołajczyk został zobligowany do załatwienia formalności w Zarządzie Głównym PTE. Wkrótce Sekcja Dipterologiczna została powołana uchwałą Zarządu Głównego w dniu 28 lutego 1981 r. (MIKOŁAJCZYK 1981, WOŹNICA 2008).

Ryc. 1. A – prof. Wiesław Krzemiński. B – jedna z wielu wersji odznak Sekcji Dipterologicznej do przypięcia, które Bogusław Soszyński przygotowywał na coroczne zjazdy.

Fig. 1. A – Prof. Wiesław Krzemiński. B – one of the many versions of the Dipterological Section badges to be pinned, which Bogusław Soszyński prepared for the annual meetings.

LOGO

Logo Sekcji stanowi fikcyjna muchówka zwana *Dipteronem*, którą stworzył dr Przemysław Szwałko z Akademii Rolniczej w Krakowie w 1985 r. (Ryc. 2A). Od 2011 r. w czasopiśmie *Dipteron* logo ukazuje się w wersji zmodyfikowanej przez Andrzeja Józefa Woźnicę (Ryc. 2B). Pierwsze logo Sekcji było przez wiele lat zamieszczane w przypinanych odznakach przygotowywanych przez Bogusława Soszyńskiego z okazji corocznych zjazdów (Ryc. 1B, 2C, D).

CZASOPISMO DIPTERON

Nazwę czasopisma *Dipteron*, którą zaproponował Tadeusz Zatwarnicki, zaakceptowano po ożywionej dyskusji na Zjeździe w Spale, wiosną 1985 r. Na początku *Dipteron* był biuletynem informacyjnym Sekcji powielanym kserograficznie w kilkudziesięciu egzemplarzach. Pierwszy zeszyt ukazał się w 1985 r., dystrybucja była osobista lub pocztowa. Czytelnikom urodzonym po 1990 roku przypominamy, że wówczas nie było mediów społecznościowych, internetu, a telefony nie były powszechne.

Wszystkie numery historycznych zeszytów (1985-2004) obecnie są dostępne online w archiwach *Dipterona*. Poczynając od roku 2005 *Dipteron* jest międzynarodowym recenzowanym czasopismem naukowym. Jest publikowany online, dostępny bez opłat, a jego redaktorem naczelnym od 2005 roku jest Andrzej Józef Woźnica. Chcemy podkreślić, że w *Dipteronie* w 2021 r. ukazało się monumentalne opracowanie dorobku polskich dipterologów pt. „Bibliografia dipterologiczna Polski (1597-2020) autorstwa prof. Tadeusza Zatwarnickiego. Bibliografia zawiera prawie 4,5 tysiąca pozycji (Ryc. 2). W tym opracowaniu znajduje się też obszerna historia polskiej dipterologii i zestawienia indywidualnych osiągnięć naszych entomologów.

Ryc. 2. Logo Sekcji Dipterologicznej. A – fikcyjny Dipteron stworzony dla Sekcji przez Przemysława Szwalko z Katedry Entomologii Leśnej Akademii Rolnej w Krakowie w 1985 r., B – Dipteron zmodyfikowany przez Andrzeja J. Woźnicę w 2011 r., C – odznaka zjazdu Sekcji w Jastrzębiej Górze w 2003 r., D – odznaka zjazdu Sekcji w Złotym Potoku w 2004 r.

Fig. 2. Logo of the Dipterological Section. A – fictitious Dipteron created by Przemysław Szwalko from the Department of Forest Entomology, Academy of Agriculture in Cracow in 1985, B – Dipteron modified by Andrzej J. Woźnica in 2011, C – badge of the meeting in Jastrzębia Góra in 2003, D – badge of the meeting in Złoty Potok in 2004.

DIPTERON

A

SEKCJA
DIPTEROLOGICZNA
POLSKIEGO
TOWARZYSTWA
ENTOMOLOGICZNEGO

Kraków
Łódź
Gdańsk

grudzień 1985

redakcja
W. Krzemiński
B. Soszyński
R. Szadziewski

1

Polskie Towarzystwo Entomologiczne

DIPTERON

Polish Entomological Society

ISSN 1895 - 4464

Tom 37(01): 1-361

Akceptacja: 12.12.2020

Wrocław 02 I 2021

BIBLIOGRAFIA DIPTEROLOGICZNA POLSKI (1597-2020)

POLISH DIPTEROLOGICAL BIBLIOGRAPHY (1597-2020)

DOI: 10.5281/zenodo.4410829

B

TADEUSZ ZATWARNICKI

Instytut Biologii, Uniwersytet Opolski, ul. Oleska 22, 45-052 Opole; e-mail: zatwar@uni.opole.pl.

ABSTRACT. An outline of the history of Diptera research and the achievements of dipterology in Poland is described. A list of 4470 publications on Polish Diptera and papers, book chapters and books of Polish dipterists that have appeared from 1597 is provided. The list was closed 31. Dec. 2020.

Ryc. 3. Czasopismo Dipteron. A – strona tytułowa pierwszego numeru z 1985 r., B – strona tytułowa 37 tomu z 2011 r.
Fig. 3. The journal Dipteron. A – title page of the first issue from 1985, B – title page of the 37th volume from 2011.

ŚWIATOWY DZIEŃ MUCHÓWKI

W 2013 r. na zjeździe w Zatwarnicy (Bieszczady) 15 listopada został proklamowany jako Światowy Dzień Muchówki. Wybrano jesień jako dobry okres na świętowanie tego dnia na uczelniach. Potem okazało się, że 15 listopada 1920 r. oficjalnie proklamowano ustanowienie Wolnego Miasta Gdańska. Światowy Dzień Muchówki ma służyć popularyzacji wiedzy o muchówkach i promowaniu dipterologii. Dwukrotnie ten dzień muchówki był obchodzony na Uniwersytecie Gdańskim w 2013 i 2014 r.

Ryc. 4. Plakat z okazji Światowego Dnia Muchówki na Uniwersytecie Gdańskim w 2013 r. przygotowany przez dra hab. Wojciecha Gilkę.

Fig. 4. Poster on the occasion of World Dipteran Day at the University of Gdańsk in 2013, prepared by Dr hab. Wojciech Gilka.

CZŁONKOWIE HONOROWI

Członkowie Sekcji w uznaniu zasług w integracji środowiska dipterologów przyznali honorowe członkostwo dr. Bogusławowi Soszyńskiemu (w 2006), dr. Waldemarowi Mikołajczykowi (w 2019) oraz dr. Andrzejowi Józefowi Woźnicy (w 2022). Natomiast koledzy entomologowie w uznaniu ich zasług naukowych zadedykowali im następujące taksony: *Melangyna soszynskii* MIELCZAREK, 2013 (współczesny bzyg Syrphidae żyjący na Syberii), *Ectrepesthoneura mikołajczyki* KLIMONT & KRZEMIŃSKA, 2016 (kopalna bedliszka Mycetophilidae z bursztynu bałtyckiego), *Forcipomyia waldemari* SZADZIEWSKI, 1983 (współczesny kuczman Ceratopogonidae z Algierii), *Woznicaia* KOCAK & KEMAL, 2010 (współczesny rodzaj w rodzinie Heleomyzidae).

Ryc. 5. Członkowie honorowi Sekcji Dipterologicznej PTE. A – Bogusław Soszyński (w 2006), B – Waldemar Mikołajczyk (w 2019), C – Andrzej Józef Woźnica (w 2022).

Fig. 5. Honorary members of the Dipterological Section of the Pol. Entomol. Soc. A – Bogusław Soszyński (in 2006), B – Waldemar Mikołajczyk (in 2019), C – Andrzej Józef Woźnica (in 2022).

ZJAZDY SEKCJI DIPTEROLOGICZNEJ

Głównym celem powołania Sekcji było integrowanie niewielkiej grupy polskich dipterologów. Ważne więc były coroczne, kilkudniowe zjazdy integracyjne organizowane w różnych częściach Polski (Ryc. 6–12, alfabetyczny przegląd poniżej). Z reguły każdy zjazd miał swój program naukowy pod ogólnym tytułem „Biologia i systematyka muchówek” ze streszczeniami wystąpień opublikowanymi w sprawozdaniach. W okresie działania Sekcji zjazdy nie odbyły się jedynie dwukrotnie: w czasie stanu wojennego w 1982 r. i w trakcie pandemii koronawirusa w 2020 r.

Białowieża 2010 (Ryc. 9A)	Wyskok 1992, 1993
Bromierzyk 1991	Zatwarnica 2013
Bystre k. Baligrodu 2008	Zawoja 2006
Gdańsk 1988 (Ryc. 7A)	Złoty Potok 2004, 2005, 2021 (Ryc. 12A)
Gołuchów 2022 (Ryc. 12B)	
Górzno 2019	
Grotniki 1998 (Ryc. 8A)	
Jastrzębia Góra 2003	
Koniówka 2014	
Kraków 1980, 1994, 1996	
Krzyżanowice 2009	
Łódź 1984, 1997 (Ryc. 7B)	
Mogilany 1986	
Ojców 1989, 2001, 2002, 2012 (Ryc. 8B)	
Podklasztorze 2011 (Ryc. 9B)	
Przedbórz 2008	
Sękocin Stary 2016 (Ryc. 10B)	
Skierniewice 1987	
Spała 1985, 1999, 2000, 2015 (Ryc. 10A)	
Toruń-Przysiek 2017, 2018 (Ryc. 11)	
Warszawa 1981, 1983, 1995	
Wrocław 1990	

Ryc. 6. Mapa Polski z zaznaczonymi miejscami, gdzie odbyły się zjazdy Sekcji w latach 1980-2022.
 Fig. 6. Map of Poland with locations where Section meetings were held between 1980 and 2022.

Ryc. 7. Uczestnicy zjazdu Sekcji Dipterologicznej. A – Gdańsk (1988), B – Łódź-Lagiewniki (1997).
Fig. 7. Participants in the meeting of the Dipterological Section. A – Gdańsk (1988), B – Łódź-Lagiewniki (1997).

A

B

Ryc. 8. Uczestnicy zjazdu Sekcji Dipterologicznej. A – Grotniki (1998), B – Ojców (2002).

Fig. 8. Participants in the meeting of the Dipterological Section. A – Grotniki (1998), B – Ojców (2002).

A

B

Ryc. 9. Uczestnicy zjazdu Sekcji Dipterologicznej. A – Białowieża (2010), B – Podklasztorze (2011).
Fig. 9. Participants in the meeting of the Dipterological Section. A – Białowieża (2010), B – Podklasztorze (2011).

Ryc. 10. Uczestnicy zjazdu Sekcji Dipterologicznej. A – Spała (2015), B – Sękocin Stary (2016).

Fig. 10. Participants in the meeting of the Dipterological Section. A – Spała (2015), B – Sękocin Stary (2016).

A

B

Ryc. 11. Uczestnicy zjazdów Sekcji Dipterologicznej w Toruniu-Przysieku w 2017 (A) i w 2018 r. (B).
Fig. 11. Participants in the 2017 (A) and 2018 (B) meetings of the Dipterological Section in Toruń-Przysiek.

Ryc. 12. Uczestnicy zjazdu Sekcji Dipterologicznej. A – Złoty Potok (2021), B – Gołuchów (2022).

Fig. 12. Participants in the meeting of the Dipterological Section. A – Złoty Potok (2021), B – Gołuchów (2022).

DIPTEROLOGOWIE, KTÓRYCH NIE MA WŚRÓD NAS

W czasie działania Sekcji odeszło wielu znamienitych dipterologów, naszych nauczycieli, kolegów i przyjaciół (Ryc. 13–16). W 1988 roku to była doc. Daszkiewicz-Hubicka z Lublina (żyła 73 lata), przyjeżdżająca na zjazdy ze swoimi asystentkami. W 2007 r. ze smutkiem pożegnaliśmy prof. Marię Beiger z Poznania (żyła 86 lat), a kilka lat później jej następczynię prof. Zofię Michalską z Poznania (68 lat), prof. Przemysława Trojana z Warszawy (86 lat), prof. Bańkowską-Pisarską z Warszawy (87 lat), dr. Bogusława Soszyńskiego z Łodzi (71 lat), prof. Draber-Mońko z Warszawy (87 lat), dr. Stanisława Piątkowskiego z Gdyni (78 lat) i dr. Waldemara Mikołajczyka z Warszawy (85 lat). Szczególnie bolesna dla nas strata to przedwczesna śmierć mgr Gabrieli Okróy-Rysop z Gdańska (żyła 44 lata), dr Elżbiety Kaczorowskiej z Gdańska (48 lat), lek. Grzegorza Dubiela z Bystrej k. Bielska Białej (49 lat) i mgr Małgorzaty Piotrowicz z Gdańska (39 lat). Po wszystkich pozostała dobra pamięć, ich dorobek naukowy i pogrążona w smutku rodzina oraz przyjaciele.

Ryc. 13. Nieżyjący członkowie i sympatycy Sekcji Dipterologicznej. A – doc. Józefa Daszkiewicz-Hubicka (1915-1988), B – mgr Gabriela Barbara Okróy-Rysop (1959-2003), C – prof. Maria Beiger (1921-2007), C – prof. Zofia Michalska (1942-2010).

Fig. 13. Deceased members and sympathizers of the Dipterological Section. A – Doc. Józefa Daszkiewicz-Hubicka (1915-1988), B – MSc Gabriela Barbara Okróy-Rysop (1959-2003), C – Prof. Maria Beiger (1921-2007), C – Prof. Zofia Michalska (1942-2010).

Ryc. 14. Nieżyjący członkowie i sympatycy Sekcji Dipterologicznej. A – prof. Przemysław Trojan (1929-2015), B – prof. Regina Bańkowska-Pisarska (1930-2017), C – dr Bogusław Soszyński (1947-2018), D – prof. Agnieszka Draber-Mońko (1931-2018).

Fig. 14. Deceased members and sympathizers of the Dipterological Section. A – Prof. Przemysław Trojan (1929-2015), B – Prof. Regina Bańkowska-Pisarska (1930-2017), C – Dr. Bogusław Soszyński (1947-2018), D – Prof. Agnieszka Draber-Mońko (1931-2018).

Ryc. 15. Nieżyjący członkowie i sympatycy Sekcji Dipterologicznej. A – dr Elżbieta Kaczorowska (1967-2019), B – dr Stanisław Piątkowski (1942-2020), C – dr Waldemar Mikołajczyk (1936-2021), D – lek. Grzegorz Dubiel (1972-2021).

Fig. 15. Deceased members and sympathizers of the Dipterological Section. A – Dr. Elżbieta Kaczorowska (1967-2019), B – Dr. Stanisław Piątkowski (1942-2020), C – Dr. Waldemar Mikołajczyk (1936-2021), D – physician Grzegorz Dubiel (1972-2021).

Ryc. 16. Mgr Małgorzata Piotrowicz (1983-2022).

Fig. 16. MSc Małgorzata Piotrowicz (1983-2022).

DIPTEROLOG W POLITYCE

Bardzo trudno połączyć czasochłonne zainteresowania naukowe z dydaktyką uniwersytecką oraz zaangażowaniem w działalność polityczną. Udało się to jedynie profesorowi **Stefanowi Niesiołowskiemu** z Łodzi, który należy do grupy najbardziej rozpoznawalnych polityków współczesnej Polski. Wspaniały trybun, autor wielu publikacji historycznych i entomologicznych. Działacz opozycji w okresie PRL, więziony w latach 1971-1974, 1981-1982. W odrodzonej demokratycznej Polsce poseł na Sejm w latach 1989-1993, 1997-2001, 2007-2019 i senator w latach 2005-2007; pełnił obowiązki Wicemarszałka Sejmu w latach 2007-2011. Z racji licznych obowiązków prof. S. Niesiołowski nie był częstym uczestnikiem zjazdów, ale patronacko wspierał działalność Sekcji. Jego działalność naukowa i polityczna została uhonorowana trzema następującymi patronimami: *Mormia niesiołowskii* WAGNER, 1985 (Psychodidae), *Hilara niesiołowskii* YANG, ZHANG & ZHANG, 2007 (Empididae) i *Suillia niesiołowskii* WOŹNICA, 2013 (Heleomyzidae).

Ryc. 17. Prof. Stefan Niesiołowski (*1944), dipterolog i polityk.

Fig. 17. Prof. Stefan Niesiołowski (*1944), dipterologist and politician.

NESTOR POLSKIEJ DIPTEROLOGII

Dr Jakub Tomasz Nowakowski jest obecnie najstarszym dipterologiem w naszym kraju (Ryc. 18). Urodził się w 1924 r. w Warszawie, walczył w Powstaniu Warszawskim 1944 r., za co został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Po skończeniu studiów rozpoczął pracę w Instytucie Zoologii PAN w Warszawie, gdzie zajmował się muchówkami aż do 1989 roku. Był wybitnym specjalistą od miniarkowatych (Agromyzidae), lecz w latach 80-tych został zobligowany do zajęcia się biocenologią. Jego wkład w badania taksonomiczne nad miniarkami został uhonorowany patronimem *Cerodontha nowakowskii* ZLOBIN, 1984. Od wielu lat prowadzi działalność społeczną jako kombatanant wojenny. Życzymy Mu dalszych lat życia w zdrowiu i pomyślności.

Ryc. 18. Dr Jakub Tomasz Nowakowski (*1924), major Wojska Polskiego w stanie spoczynku, najstarszy polski dipterolog.

Fig. 18. Dr. Jakub Tomasz Nowakowski (*1924), retired major of the Polish Military Forces, the oldest Polish dipterologist.

PODZIĘKOWANIA

Składamy serdeczne podziękowania dr. Andrzejowi Józefowi Woźnicy z Wrocławia za pomoc w przygotowaniu niniejszego, ilustrowanego przeglądu historii i dokonań Sekcji Dipterologicznej PTE. Fotografie pochodzą głównie z domeny publicznej. Fotografie Gabrieli Okróy-Rysop udostępniła dr hab. Beata Biernat-Kubica, a Małgorzaty Piotrowicz Elżbieta Sontag. Serdecznie dziękujemy.

PIŚMIENNICTWO

MIKOŁAJCZYK W. 1981. Sekcja Dipterologiczna Polskiego Towarzystwa Entomologicznego Komunikat. *Wiadomości entomologiczne* 1(4)[1980]: 311.

WOŹNICA A.J. 2008. Historia Sekcji Dipterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego 1981-2008 [History of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society 1981-2008]. *Wiadomości entomologiczne* 27 (Suplement): 133-143.

Accepted: 15 March 2023; published: 21 April 2023

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>